

ARTÍCULO DE REVISIÓN:

ALTERACIONES DENTO MAXILARES ASOCIADAS A LA LACTANCIA ARTIFICIAL PROLONGADA

DENTO MAXILLARY ALTERATIONS ASSOCIATED WITH PROLONGED ARTIFICIAL BREASTFEEDING

Alexia Estefanía Bowen Heras¹. William Ubilla Mazzini²

¹ Odontóloga. Universidad de Guayaquil.
<https://orcid.org/0000-0002-6985-574X>

² Magister en Educación. Especialista en Ortodoncia.
Docente Facultad de Odontología. Universidad de
Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0001-5940-1456>

Correspondencia:
william.ubillam@ug.edu.ec

Recibido: 22/11/2022

Aceptado: 30/12/2022

Publicado: 04/01/2023

RESUMEN

Introducción: La lactancia artificial se establece como la sustitución de seno materno por el biberón, con fórmulas de leche adaptadas, la leche se obtiene sin esfuerzo y la duración de la succión se reduce notablemente. **Objetivo:** Determinar las alteraciones dento maxilares asociadas a la lactancia artificial prolongada en el infante de 0 a 2 años. **Materiales y métodos:** El diseño de esta investigación es cualitativo, descriptivo, documental, retrospectivo, bibliográfico. El universo que se utilizó fue de 86 fuentes bibliográficas, y la muestra fue de 59 artículos, el instrumento empleado para la recolección de información fue por medio de la implementación de buscadores científicos entre ellos: Google académico, Scielo, Pubmed, Mediagrapich, Elsevier, Dialnet, Academia.edu, entre otros. **Resultados:** el 62,6% de preescolares alimentados por medio del biberón y de manera prolongada, mostraron succión digital con mayor frecuencia en un 66,7%, onicofagia 58,7%, bruxismo 61,4% y respiración bucal 50%. Con relación a las características oclusales en el plano anteroposterior predomina el escalón recto 53,9% y en el plano vertical la sobremordida 59,4%. **Conclusión:** las alteraciones dento maxilares más frecuentes son los trastornos temporomandibulares, maloclusiones, hábitos bucales, caries temprana del infante, que afectan el normal crecimiento y desarrollo dentomaxilar. **Palabras claves:** lactancia artificial, alteraciones dento maxilares, maloclusiones, hábitos bucales, caries temprana del infante.

ABSTRACT

Introduction: Artificial lactation is established as the substitution of breast for bottle feeding, with adapted milk formulas, milk is obtained without effort and the duration of sucking is notably reduced. **Objective:** To determine the dentomaxillary alterations associated with prolonged artificial feeding in infants from 0 to 2 years of age. **Materials and methods:** The design of this research is qualitative, descriptive, documentary, retrospective, bibliographic. The universe used was 86 bibliographic sources, and the sample was 59 articles. The instrument used for the collection of information was the implementation of scientific search engines, including: Google Scholar, Scielo, Pubmed, Mediagrapich, Elsevier, Dialnet, Academia.edu, among others. **Results:** 62.6% of preschoolers who were bottle-fed for a prolonged period of time showed digital suction with a higher frequency of 66.7%, onychophagia 58.7%, bruxism 61.4% and mouth breathing 50%. In relation to the occlusal characteristics in the anteroposterior plane there was a predominance of straight steps 53.9% and in the vertical plane there was a predominance of overbite 59.4%. **Conclusion:** the most frequent dento maxillary alterations are temporomandibular disorders, malocclusions, oral habits, early childhood caries, which affect normal growth and dento maxillary development. **Key words:** artificial lactation, dento maxillary alterations, malocclusions, oral habits, early Childhood Caries.

INTRODUCCIÓN

La lactación materna es la fuente esencial de alimentación a partir del nacimiento, la Organización Mundial de la Salud (OMS) la recomienda como el alimento exclusivo durante los 6 primeros meses de vida; no obstante, por distintas razones se ha ido reemplazando por otros tipos de leche artificial o fórmulas lácteas, al cual se le ha designado como lactancia no materna. (1).

La lactancia no materna se define, como el reemplazo del seno materno por el biberón. La leche se adquiere sin esfuerzo y se reduce notablemente la duración de la succión.

Esta clase de ingesta de alimentos se da particularmente mediante el uso del biberón, proporcionando ventajas y desventajas tanto al infante como a los padres. El empleo de estas fórmulas lácteas es en función a la etapa de vida en la que está el infante y debería ser orientado por el profesional; sin embargo, si esta clase de ingesta de alimentos no se acompaña con una higiene oral idónea, si se mantiene y se da con mucha frecuencia, se transforma en un factor predisponente para la aparición de caries de infancia temprana, hábitos nocivos, entre otros. (1)

Para identificar las alteraciones dento maxilares se debe conocer las estructuras normales, por lo que algunos factores de la lactancia artificial prolongada, pueden comprometer el crecimiento y desarrollo del infante; a través de la lactancia artificial se satisfacen necesidades nutritivas pero la actividad muscular obtenida no es tan intensa como en la lactancia materna, favoreciendo un desarrollo inadecuado de las estructuras óseas faciales y de la musculatura perioral. (2).

La lactancia artificial, se asocia con el diagnóstico de los TTM, dada la alteración de la función de succión del bebé, además de la ausencia del vínculo que representa la alimentación al seno materno. El lactante alimentado con biberón exclusivamente no realiza el mismo esfuerzo y, en consecuencia, disminuye su

estimulación muscular correcta y pierde la sincronía de la respiración, lo que produce riesgo mayor de ser respirador bucal; en virtud de que la lactancia artificial exclusiva con uso del biberón impacta las alteraciones en el crecimiento craneofacial y puede condicionar el desarrollo de los TTM. (3).

Abordar la lactancia artificial desde el plano investigativo, estableciéndose como la suplencia del seno materno por el biberón, con leches maternizadas proporcionando la nutrición correcta del bebé. Durante este proceso de lactancia se deduce que el esfuerzo de succión es reducido notablemente atenuando su estimulación muscular correcta y deteriorando la sincronía de la respiración, en infantes de 0 a 2 años.

El uso constante del biberón y la ingesta de la fórmula de tarro es empleado como una opción de alimentación alterna. Por medio de la lactación artificial se satisfacen necesidades nutritivas, sin embargo, la actividad muscular obtenida no es tan fuerte comparado con la lactación materna. Como consecuencia, favorece al desarrollo inadecuado de las estructuras óseas faciales y de la musculatura periorales, también se puede añadir a las problemáticas causadas por la lactancia artificial prolongada, a la maloclusión, problemas en la A.T.M. y caries temprana por el uso de la fórmula.

Existe un gran desconocimiento por parte de las madres sobre la problemática que puede ocasionar la lactancia artificial prolongada. Por lo cual, es fundamental concienciar a la madre por medio de charlas sobre las alteraciones que conlleva la lactancia artificial prolongada en el infante de 0 a 2 años.

Diversas investigaciones revelan la carencia de datos estadísticos sobre la lactancia artificial, por la cual no se puede establecer un porcentaje específico respecto a la problemática que se da por medio de la lactación artificial.

Esta investigación tiene como objetivo principal determinar las alteraciones dento maxilares asociadas a la lactancia artificial prolongada en el infante de 0 a 2 años. Se sugiere dar a conocer los riesgos que puede

traer a futuro la lactancia artificial prolongada y recomendar la lactancia materna exclusiva a las madres de los infantes ya que desconocen su importancia en el desarrollo a nivel dentomaxilar del infante, por medio de revisión bibliográfica podremos comprender el uso inadecuado de la leche de fórmula, el crecimiento incorrecto de las estructuras dento maxilares y así poder fomentar el uso de la lactancia materna exclusiva.

MATERIALES Y MÉTODOS

El diseño de esta investigación es cualitativo, debido a que su contenido en la fundamentación teórica se basó con las diversas opiniones de los diferentes autores acerca de las alteraciones dento maxilares que se asocian a la lactancia artificial prolongada. Es de tipo Descriptivo, documental y bibliográfico ya que se especifican las alteraciones dento maxilares que se producen por el uso de una lactancia artificial prolongada en el infante y demás descubrimientos adquiridos en la investigación acerca de las estructuras a nivel estomatognático que se van a alterar, además se utilizaron fuentes primarias como artículos de revistas y documentos de diversos autores para el desarrollo del marco teórico como base científica sobre las alteraciones dento maxilares asociadas a la lactancia artificial prolongada.

El instrumento empleado para la recolección de información fue por medio de la implementación de buscadores científicos como: Google académico, Scielo, Pubmed, Mediagrapich, Elsevier, Dialnet, Academia.edu, entre otros; también se implementó el uso de una matriz de consistencia donde se elaboró un cuadro con los datos de los artículos científicos donde se agruparon por nombre del autor, año, título, objetivo, tipo de estudio, resultados y conclusiones.

El universo que se utilizó para realizar el presente trabajo de investigación fue de 86 fuentes bibliográficas, y la muestra fue de 59 tomando en cuenta los criterios de inclusión y exclusión.

Criterios de inclusión: artículos sobre alteraciones dento maxilares por lactancia artificial prolongada. Artículos publicados desde el año 2010 al 2022.

Criterios de exclusión: artículos sobre lactancia materna exclusiva. Artículos publicados antes del año 2010.

REVISIÓN DE LITERATURA

ESTRUCTURAS ANATÓMICAS BUCALES NORMALES DEL INFANTE

La boca además de ser una puerta de comunicación es una puerta de salud y equilibrio para todo el cuerpo humano. El complejo estomatognático relaciona estructuras dentales, óseas, musculares, faciales, poliarticulares, tendinosas, vasculares y neurológicas; todo envuelto por las vivencias emocionales, sociales, culturales y del medio ambiente que nos modulan en todos los puntos del desarrollo integral. El infante nace con la mandíbula en postura retraída y con un esbozo mínimo inicial de la Articulación Temporomandibular (ATM) que solo favorece movimientos anteroposteriores. En una etapa se producirá el desarrollo del tercio medio, el acrecentamiento de la dimensión vertical, la aparición de la ATM y de los dientes. (9)

Los órganos que lo componen son:

Óseos:

Huesos de la cara, huesos del cráneo, maxilar superior e inferior, paladar óseo, hueso hioides, laringe. (10)

Huesos de la cara. Se distinguen 14 huesos de la siguiente forma: vómer, maxilar (2), concha nasal inferior (2), cigomático (2), maxilar inferior, nasal (2), lagrimal (2) y palatino (2). (11)

Huesos del cráneo. Son 8 se encuentran distribuidos: frontal, occipital, temporal (2), parietal (2), etmoides y esfenoides.

Paladar óseo. Paladar blando y paladar duro. (12)

Hueso hioides. El hueso hioides es conocido como un hueso impar, flotante sublingual, simétrico, medio, situado en la base de la lengua, justo arriba de la laringe. (13)

Laringe. es un órgano impar, localizado en la línea media del cuello, abajo del hueso hioides, encima de la tráquea, conformado por músculos, cartílagos y

ligamentos; tiene la apariencia de una pirámide triangular invertida formada por partes cartilagosas que se articulan conjuntamente y se integran por ligamentos además de músculos. (14)

Músculos:

Masticatorios, expresión facial, de la lengua, del velo del paladar, del cuello, de la faringe. (10)

Músculos masticatorios. pterigoideo lateral, temporal, masetero, pterigoideo medial.

Expresión facial. se dividen en cuatro grupos:

- o *Músculos de la oreja.* Auriculares
- o *Músculos de la nariz.* Depresor del tabique nasal, Nasal.
- o *Músculos de los labios.* Buccinador, elevador del ángulo de la boca (músculo canino), depresor del labio inferior, cigomático menor, cigomático mayor, elevador del labio superior y del ala de la nariz, mentoniano, platisma, orbicular de la boca, compresor de los labios, elevador del labio superior, elevador del ángulo de la boca, depresor del ángulo de la boca, risorio.
- o *Músculos de los párpados y de las cejas.* Orbicular del ojo occipitofrontal, prócer, corrugador de la ceja.

De la lengua. La musculatura de la lengua está formada por 17 músculos, de las cuales 8 son pares y solo el longitudinal superior es impar: estilogloso, geniogloso, longitudinal inferior, músculo longitudinal superior, amigdalogloso, porción glossofaríngea del músculo constrictor superior de la faringe hiogloso, palatogloso, músculo transverso de la lengua.

Del velo del paladar. Elevador del velo del paladar, palatofaríngeo y palatogloso, músculo tensor del velo del paladar, músculo de la úvula.

Del cuello. Se dividen en 2 grupos: la región posterior del cuello y músculos de la región anterior del cuello.

Músculos anteriores del cuello. Músculos superficiales: esternocleidomastoideo, platisma; Músculos suprahioideos: estilohioideo, digástrico, genihioideo, milohioideo; Músculos infrahioideos: esternohioideo, esternotiroideo, tirohioideo, omohioideo; Músculos vertebrales anteriores: largo del cuello, recto de la cabeza, largo de la cabeza; Músculos laterales

(vertebrales) del cuello - Músculos escalenos: escaleno posterior, escaleno anterior, escaleno medio.

Músculos posteriores del cuello. Capa superficial: esplenio del cuello, esplenio de la cabeza, trapecio; Capa profunda: músculos transversos espinosos cervicales (semiespinoso del cuello, semiespinoso de la cabeza); Capa profunda menor: músculos suboccipitales (oblicuo mayor de la cabeza, recto posterior menor de la cabeza, recto posterior mayor de la cabeza, oblicuo menor de la cabeza).

Músculos de la faringe. Se dividen en 2 grupos: músculos constrictores y músculos elevadores.

Músculos constrictores. Inferior, medio y superior; amigdalogloso.

Músculos elevadores. Estilofaríngeo, palatofaríngeo, petrofaríngeo. (15)

LACTANCIA ARTIFICIAL

La lactancia artificial se dispone como la sustitución de seno materno por el biberón, con fórmulas de leche adaptadas para la digestión idónea del bebé. En esta, la leche se adquiere sin esfuerzo y la duración de la succión se disminuye de forma notable. (16).

La lactancia artificial radica en alimentar al bebé con fórmulas lácteas adaptadas cuya base, mayormente, es la leche de vaca modificada. (1)

Se satisfacen necesidades nutritivas por medio de la lactación artificial, sin embargo, la actividad muscular obtenida no es tan fuerte como en la lactación materna, favoreciendo un acrecentamiento inadecuado de la musculatura perioral y de las estructuras óseas faciales. (2)

Beneficios

- Más que nada para las madres que trabajan, la madre obtiene una mayor independencia
- Participación de los padres ya que pueden darle el biberón al infante y en cualquier instante, esto favorece a la madre compartir la responsabilidad con el padre de suministrar el biberón al infante.
- La frecuencia y tiempo destinado de las tomas, ya que la leche artificial se digiere más lento que la

leche materna, tienen la posibilidad de distribuir más la toma que en el caso de los amamantados. (17)

Indicaciones

Se sugiere administrar lactancia artificial en infantes hospitalizados en unidades neonatales, si no es viable la lactancia materna, se puede emplear la succión del chupete junto con azúcares o glucosa para disminuir el dolor en procedimientos agresivos. (18). Se indica la lactancia artificial en casos de que la madre presente:

- VIH/SIDA. El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en la madre gestante podría ser transmitido de forma vertical al feto y posteriormente puede transmitirse a través de la lactancia materna, en dichos casos en los países desarrollados las guías de práctica clínica recomiendan una lactación artificial.
- Tuberculosis activa. Se desaconseja la lactación hasta tres semanas del comienzo del tratamiento apropiado.
- Herpes tipo 1 y sífilis. En los dos casos se aconseja la lactancia artificial hasta que las heridas de estas patologías se encuentren íntegramente recuperadas en pecho y pezones.
- Varicela. Si la madre del infante se infecta anteriormente a los 5 días del parto y no puede alimentar al infante se aconseja alimentar por medio del biberón.
- Quimioterapia, fármacos radioactivos, fármacos. Debido al uso de forma continua de fármacos y que se excretan por medio de la leche se sugiere la alimentación por biberón.
- Cáncer de mama. Se aconseja la lactación artificial en este caso debido a las células tumorales que se hallan en leche materna en caso de requerir quimioterapia.
- Drogas. Se indica la alimentación por biberón debido a los efectos perjudiciales en los infantes que pueden producir estas sustancias al momento de ingerir la leche materna. (19)

Contraindicaciones

La lactancia no materna necesita menor fuerza muscular, puesto que el lactante no efectúa la fuerza apropiada para cerrar la boca debido al flujo desmesurado de la leche, se va a ver afectado el movimiento de la lengua, lo cual trae como resultado una menor excitación neural que no coopera en el desarrollo craneofacial. (1)

Este tipo de lactancia tampoco satisface adecuadamente las necesidades de succión, aferrándose a hábitos de succión de chupete, dedo u objetos, que mantenidos después de los cuatro años traen nocividad del reflejo sistémico y persistencia, aunque influenciado por su frecuencia e intensidad. El contacto del biberón, dedo o chupete succionado hacia el paladar conlleva que la lengua se posicione en un lugar más bajo de lo habitual y que se instaure una deglución infantil patológica en la edad adulta, dificultando la masticación de los alimentos cuando erupcionen los dientes. (2)

Alimentar al infante con biberón demostró que crea un desbalance muscular, gracias a la diferencia fisiológica que existe en la mecánica de ambas funcionalidades además de la forma del pezón natural y el biberón. (20)

Ventajas

La lactación artificial se halla considerada en casos de restricción de leche materna diurna y nocturna, patologías y una vez que la mamá consuma fármacos a lo largo de la lactación. En dichos casos se sugiere el uso de fórmulas adaptadas, la cual se ejecuta usualmente por medio del biberón. (21)

Es mucho más sencillo calcular la proporción de leche que ingiere el infante en cada toma, algo que con la lactación materna es improbable de saber. (1)

Desventajas

- Crea un reflejo nauseoso por el contacto con la úvula y el paladar blando.
- Los reflejos de succión y deglución son inadecuados.

- Apertura bucal exagerada. - Disminución del trabajo muscular y de la estimulación para la maduración y desarrollo craneofacial (atrofia muscular).
- Reduce la excitación neural elemental para el desarrollo de la ATM.
- Pereza masticatoria.
- Estimula la aparición de maloclusiones y hábitos contraproducentes

ALTERACIONES DENTO MAXILARES

Son anomalías que se presentan en el infante con características y anatomía específicas, a nivel bucal, dental y maxilar; pueden estar ubicadas en cualquier parte de la cavidad bucal y manifestarse por diferentes razones generando un desequilibrio entre las fuerzas generadas por la musculatura peribucal, lo cual produce anomalías en el crecimiento de las estructuras anatómicas normales del infante.

Estas anomalías alteran funcionalidad y la estética del sistema estomatognático y es la causa inmediata de la pérdida de la armonía entre los maxilares y los dientes, muchas de estas anomalías son progresivas y tienen la posibilidad de trascender a la vida adulta en las relaciones interpersonales, tienen la posibilidad de desarrollar un sentimiento de vergüenza por su aspecto dental y sentirse introvertido en situaciones sociales. (22)

Clasificación de las alteraciones dento maxilares asociadas a la lactancia artificial prolongada

Se agrupan los siguientes problemas con los infantes que fueron alimentados por medio de una lactancia artificial:

- Paladar ojival
- Arcos dentales estrechos
- Maloclusiones dentales
- Mordidas cruzadas dentarias posteriores y anteriores
- Respiración bucal
- Alteraciones en la deglución, emisión de sonidos, en el manejo de la lengua y fonemas

- Desarrollo facial incorrecto
- Patrón de masticación inadecuado
- Parafunciones, chuparse el dedo o inconvenientes a nivel emocional. (9)

Ciertos autores describen que el empleo del biberón interfiere en la maduración de las funcionalidades bucales a medida que el infante va creciendo, existiría un riesgo mayor de deglución atípica, disfunción masticatoria, problemas de la fonoarticulación y un cambio de la postura corporal, entre otros; también se genera un aumento del riesgo de ser respirador bucal. (23).

ALTERACIÓN TEMPOROMANDIBULAR

La ATM o la Articulación Temporomandibular, se define como una articulación bicondílea, conformada por 2 superficies óseas convexas, que corresponden al hueso temporal y al maxilar inferior; comprendida por la cápsula articular que preserva de lesiones externas a la articulación. El menisco articular separa las estructuras nombradas, representando un medio de habituación dinámica por medio de 2 superficies articulares óseas, favoreciendo al desarrollo de los múltiples movimientos mandibulares de la ATM, como apertura, cierre, retrusión y protrusión, propulsión y retropulsión, lateralidad centrífuga y lateralidad centrípeta. (24)

A lo largo del desarrollo de estas funcionalidades, tienen la posibilidad de acontecer alteraciones o trastornos estructurales, no obstante, la tolerancia fisiológica posibilita que estos sucesos se produzcan sin encontrar un impacto adverso sobre las estructuras que conforman el sistema estomatognático. Una vez que las alteraciones exceden la tolerancia fisiológica acontece un cambio que puede llegar a comprometer a los músculos, la ATM y los dientes. (25)

TRASTORNOS TEMPOROMANDIBULARES (TTM).

Los trastornos temporomandibulares (TTM), son un conjunto de afecciones musculo esqueléticas y neuromusculares que integran diversos signos e indicios clínicos implicados en los músculos de la masticación, la articulación temporomandibular y las

estructuras relacionadas. En ventaja de que la lactación artificial única con uso del biberón impacta las alteraciones en el incremento craneofacial y pudiera condicionar el desarrollo de los TTM. (16)

Desde el punto de vista de Díaz Pérez et al. (26) sostienen que los trastornos temporomandibulares (TTM) están compuestos de desórdenes clínicos, que integran a los músculos masticadores, ATM o las estructuras orofaciales relacionadas, cuyos signos clínicos son:

- Dolor de la ATM, en la región preauricular, columna cervical, cabeza y cara.
- Fatiga a nivel muscular en la zona cervical, craneofacial y músculos masticadores, con movimientos mandibulares limitados.
- Dolor de cabeza y ruidos, de esta forma discapacidad al masticar.

ALTERACIÓN MUSCULAR PERIBUCAL

La boca se cierra y la lengua es empujada hacia atrás y los músculos masticatorios no son activados, produciendo un aumento predominante vertical de la cara. Se van a encontrar alteraciones en los músculos: buccinador, temporal, masetero, pterigoideo interno, pterigoideo externo.

Citando a Mata y Duran (27), consideran que la lactación artificial no posibilita que los músculos maseteros, mentoniano, orbicular, temporales, infra y suprahioideos, pterigoideos, entre otros, se desarrollen ni tonifiquen correctamente, de tal forma en el instante en que la dentición temporal comiencen a trabajar, dichos músculos no van a tener la fuerza suficiente para desgastar el esmalte de los dientes deciduos, de esta forma, van a interferir los caninos no desgastados en los movimientos de lateralidad, de forma que el infante va a desarrollar una masticación vertical (nada positiva a partir de la perspectiva del desarrollo e incremento de los maxilares, así como de triturar el alimento y su posterior absorción).

MALOCCLUSIONES

Las maloclusiones dentarias son consideradas un problema de salud pública gracias a su alta prevalencia con deterioro de la estética, funcionalidad, y al efecto negativo en la calidad de vida y un elevado valor en el tratamiento para el paciente. (28) De acuerdo con la OMS, las maloclusiones ocupan el 3er puesto de prevalencia entre los problemas de salud bucodental, después de las caries y enfermedad periodontal. (29)

La maloclusión dentaria, radica en una desviación de la adecuada oclusión dental. Una de las funcionalidades más relevantes de la boca es la masticación, para la cual es primordial que exista un contacto ideal en medio de las arcadas dentarias inferior y superior. (30)

La utilización del biberón a lo largo de los primeros años de vida puede estar asociado con la utilización del chupón y succión digital, lo cual podría aumentar el peligro de maloclusión, esto puede explicarse por el potencial inductor del sistema neuromuscular sobre el incremento de las estructuras craneofaciales y el desarrollo de la oclusión. Es fundamental tener en cuenta que las maloclusiones poseen una consecuencia negativa en la calidad de vida, en especial en el campo social y emocional. La lactación no materna necesita menor fuerza muscular, puesto que el lactante no ejecuta la fuerza correcta para cerrar la boca y debido al flujo desmesurado de la leche el desplazamiento de la lengua se ve afectada, lo cual trae como resultado una menor excitación a grado neural que no auxilia en el aumento ni desarrollo craneofacial. (1)

HÁBITOS

Los hábitos bucales en el infante, son conductas parafuncionales que en ciertas situaciones llegan a ser normales, sin embargo, su prolongación en un lapso de tiempo, tiende a originar en el equilibrio muscular con variación funcional una ruptura y desarrollo maloclusiones posterior a eso. (31)

En la opinión de Arguello et al. (32) consideran que las parafunciones bucales inadecuadas u hábitos bucales, se definen como conductas o posturas bucales de

manera repetitiva y automatizadas que son efectuadas por los órganos fonoarticuladores, a partir de una visión exógena y endógena. Los hábitos bucales inadecuados, al interrumpir el crecimiento óseo y la estabilidad muscular, ocasionando alteraciones en el arco dental, en las características musculares, oclusales y en el desempeño de las funcionalidades estomatognáticas; en función de la frecuencia, duración e intensidad del hábito. (32)

Acosta et al. (5) enfatiza que, se debería tener mucho cuidado al momento de utilizar la succión no nutritiva debido a que provee al infante sensación de confort, bienestar emocional, seguridad y satisfacción; es un comportamiento común en el infante en algunas poblaciones.

Succión anormal. La lactación artificial necesita menor fuerza muscular, puesto que el lactante no ejecuta la fuerza correcta para cerrar la boca y debido al flujo desmesurado de la leche el desplazamiento de la lengua se ve afectada, lo cual trae como resultado una menor excitación a grado neural que no ayuda en el aumento ni desarrollo craneofacial. (1)

La succión no nutritiva ocasiona a los infantes sensaciones de confort, placer emocional, defensa, bienestar y satisfacción; es un comportamiento común en los infantes en diversas poblaciones, su predominio es cambiante y es dependiente de diversos componentes, como sexo, edad, procedimiento de ingesta de alimentos y el estado socioeconómico además podría ser un efecto de la modernización e industrialización, las madres que más trabajan proveen un período más corto de amamantamiento, beneficiando la adopción de la succión digital y del chupete. (28)

Por otro lado, el flujo de leche del biberón, no necesita del movimiento del maxilar inferior de protrusión y retrusión, por cual la lengua permanece inmóvil, con un ligero desplazamiento de vaivén, en funcionamiento como una válvula verdadera. La boca del lactante se entreabre de manera exagerada, el infante no cierra con fuerza los labios, no se crea el vacío bucal (los labios

adoptan forma de "O") imposibilitando la acción de la lengua, que se adelanta y aplanan, para así regularizar el excesivo fluido de leche. (20)

Succión del biberón. La ingesta de alimento por medio del biberón en los infantes, implica una menor colaboración muscular que conduce a alteraciones miofuncionales, originando una disminución del trabajo mandibular ocasionando movimientos de succión al vacío de las mejillas, labios y lengua, logrando llevar la lengua a oprimir el chupón contra el paladar, ocasionando un paladar profundo y en el sector posterior mordida cruzada.

Succión del chupete. Una frecuencia constante de succión del chupete y una prolongada permanencia, generan una hiperfunción del músculo buccinador, ocasionando deficiencia del desarrollo transversal, la lengua va permanecer en el piso de la boca y no va ejercer presión contra el paladar, asimismo se observa, mordida cruzada posterior, mordida abierta anterior, aumento del resalte horizontal, paladar ojival; y en la dentición temporal clase II canina. (28)

Succión digital. La succión digital pertenece a los hábitos bucales más frecuentes que generan anomalías dento maxilares. Se basa en colocar el pulgar u otros dedos adentro de la boca frecuentemente a lo largo del día y de la noche, ejerciendo una presión determinada al momento de la succión. Habitualmente, en la succión digital se generan diferentes modificaciones a nivel de las estructuras dento maxilares, en especial en la zona anterior. (33)

Deglución atípica. El contacto del biberón, dedo o chupete succionado hacia el paladar conlleva que la lengua se posicione en un espacio más bajo de lo habitual y que se instaure una deglución infantil patológica, dificultando la masticación de los alimentos una vez que erupcionen los dientes. (34)

El empuje lingual atípico primario se relaciona con el empuje de la lengua y trae como resultado una mordida abierta anterior inclusive, puede perjudicar a

las piezas dentarias posteriores y asociarlo con la aparición de macroglosia, amígdalas hipertróficas y alteraciones neuromusculares propias de algunos síndromes. (28)

Respiración bucal. La respiración bucal es el desenlace de una pérdida de aporte de aireación a través de las cavidades nasales o insuficiencia ventilatoria nasal, creándose una vía disyuntiva no fisiológica para resarcir las pérdidas causadas por las obstrucciones nasales. (35)

El lactante alimentado con biberón exclusivamente no efectúa el mismo esfuerzo y, de forma que, atenúa su estimulación muscular apropiada y deteriorarse la sincronía de la respiración, lo cual genera un peligro considerable de ser respirador bucal. (16).

RESULTADOS

Los resultados en el estudio de Prieto et al. (34) encontraron que el 62,6% de preescolares alimentados por medio del biberón y de manera prolongada hicieron uso del chupete durante un periodo mayor, mostrando succión digital con mayor frecuencia 66,7%, onicofagia 58,7%, bruxismo 61,4% y respiración bucal 50%. Con relación a las características oclusales en el plano anteroposterior predomina el escalón recto 53,9% y en el plano vertical la sobremordida 59,4%

Acosta et al (5) en una revisión bibliográfica de los artículos estudiados reflejaron que el 71,9% poblacional infantil presentó el mal hábito de la succión digital, el 17% expresó de manera contraproducente la práctica de succión de biberón, en menor frecuencia el 11,1% manifestó una manía de succión de chupón, que al ser ejercida de manera reiterada perjudicará de igual intensidad que los demás hábitos bucales nocivos.

Suasnavas (6) da a conocer mediante una revisión de literatura, los infantes que obtuvieron una lactancia menor a 6 meses son susceptibles a obtener hábitos no nutritivos de succión, los cuales en un futuro van a ocasionar maloclusiones de manera temprana. Garcés (7) a través de su estudio observacional, transversal

indica que los resultados que se hallaron el 60,8% utilizaron biberón para ser alimentados. El 38% desarrollaron el hábito de succión de dedo, el 16,4% succión de pacificador y el 5,6% tuvo los dos.

Vásquez (8) señala que con una considerable frecuencia se descubrió niños que fueron alimentados por medio de lactancia artificial con un (34,4%); predominio de escalón mesial 18,6%; predominio de clase II 19,7%, sobremordida cruzada anterior en un 1,1%; la mordida abierta anterior 5,1% y mordida abierta posterior en un 0,6%.

DISCUSIÓN

Según el objetivo general, determinar las alteraciones dento maxilares asociadas a la lactancia artificial prolongada en el infante de 0 a 2 años, los resultados obtenidos en la presente investigación, se muestra que:

Diversos autores como Prieto et al. (2), Acosta et al. (5) Garcés (7) coinciden que los infantes que hicieron uso de manera prolongada del biberón al ser alimentados, desarrollaron con mayor frecuencia el mal hábito de succión digital, es decir, el infante al ser alimentado de manera prolongada a través del biberón mediante la lactancia artificial además de la utilización del chupón, debido a que con el transcurso del tiempo contribuye a la apración de hábitos nocivos, por lo que desencadenan una serie de maloclusiones a nivel bucal como: mordida cruzada posterior, mordida abierta anterior, entre otros; desfavoreciendo al correcto desarrollo del sistema estomatognático.

Suasnavas (6) relaciona que debido al empleo de una lactancia menor a los 6 meses, los infantes son susceptibles a desarrollar hábito de succión por la cual se van a producir maloclusiones de manera anticipada, por lo cual, al hacer uso de una lactancia no materna prolongada en los infantes con leche de fórmula acompañada de la utilización del biberón y del mismo modo el chupón, los lactantes son susceptibles a desarrollar hábitos bucales deformantes, ya que con el paso del tiempo, son una de las causas para que se originen maloclusiones de forma temprana.

Vásquez (8) considera que el tipo de lactancia afecta desfavorablemente en la oclusión del infante, por lo tanto, los infantes que fueron alimentados por medio de la lactancia no materna complementado con el biberón, lo cual muestra que tuvieron un mayor porcentaje que los lactantes que fueron alimentados a través del seno materno, desencadenando al desarrollo de maloclusiones, mostrando un mayor porcentaje de prevalencia de escalón mesial, seguido de un predominio de clase II, además de mordida abierta posterior.

DISCUSIÓN

En el estudio de (2) titulado "Lactancia artificial prolongada asociada a hábitos orales, maloclusiones y características sociodemográficas en preescolares españoles: Estudio observacional", se realizó un estudio epidemiológico observacional, descriptivo e inferencial donde la muestra fue de 343 preescolares. Se encontró que el 62,6% de preescolares alimentados por medio del biberón y de manera prolongada hicieron uso del chupete durante un periodo mayor, mostrando succión digital con mayor frecuencia (66,7%), onicofagia (58,7%), bruxismo (61,4%) y respiración oral (50%). Con relación a las características oclusales en el plano anteroposterior predomina el escalón recto (53,9%) y en el plano vertical la sobremordida (59,4%).

Autores como (4) en su artículo titulado "Association between pacifier use and bottle-feeding and unfavorable behaviors during breastfeeding," se efectuó un análisis transversal con una muestra de 427 infantes/madres, sociodemográfico. La investigación de regresión lineal presentó que el incremento en la cantidad de comportamientos contraproducentes en relación a la postura, la afectividad, la conducta de succión y las respuestas del infante se relaciona de forma independiente con la utilización del chupete y el biberón, mientras tanto que la anatomía mamaria se asoció de forma independiente solo con el uso del biberón.

Otros autores (5) demostraron en su ensayo de "Malformaciones dentales y su relación con la succión

no nutritiva en niños." mediante una revisión bibliográfica en la cual efectuaron una búsqueda en 4 bases de datos, integrando artículos transversales descriptivos. Los artículos estudiados reflejaron que el 71,9% poblacional infantil presentó el mal hábito de la succión digital, el 17% expresó de manera contraproducente la práctica de succión del biberón, en menor frecuencia el 11,1% manifestó una manía de succión de chupón, que al ser ejercida de manera reiterada perjudicará de igual intensidad que los demás hábitos bucales nocivos.

Por otra parte (3) en su investigación "Trastornos temporomandibulares en niños y su relación con la lactancia artificial con uso del biberón" Estudio de casos y controles, (pareados por edad y sexo). Se incluyeron 38 niños, sin alteraciones del desarrollo ni parafunciones bucales severas, con el anticipado consentimiento informado (madres) y aceptación (niños). El tipo de TTM más común como dolor muscular (57,9%), luxación del disco con reducción y su conjunción (21,1%). Apertura bucal, sitios musculares y articulares doloridos la media de fue estadísticamente distinta entre los casos y controles. El porcentaje del empleo de lactancia artificial exclusiva con uso del biberón fue igual en ambos grupos (57,9%).

En el artículo de (6) titulado "Relación entre el tipo de lactancia y la succión no nutritiva con la maloclusión en la primera infancia" por medio de una revisión de literatura en las diversas fuentes electrónicas en el lapso predeterminado del 2013-2020, con 21 artículos obtenidos, que fueron revisados y mostrando sus datos primordiales. Los infantes que obtuvieron una lactancia menor a 6 meses son susceptibles a obtener hábitos no nutritivos de succión, los cuales en un futuro van a ocasionar maloclusiones de manera temprana.

En la investigación de (7) denominado "Relación entre el tiempo, tipo de lactancia y hábitos de succión no nutritiva y la presencia de maloclusión en niños ecuatorianos de 3-6 años" donde se realizó un estudio observacional, transversal y analítico. En la muestra se incluyeron 250 niños y niñas. Los resultados que se hallaron el 60,8% utilizaron biberón para ser

alimentados. El 38% desarrollaron el hábito de succión de dedo, el 16,4% succión de pacificador y el 5,6% tuvo los dos.

En el análisis de (8) en su exploración denominada "Influencia de la lactancia materna y Artificial en maloclusiones dentarias en Niños de 3 a 5 años en el hospital Hermilio Valdizán Medrano Huánuco 2019." Por medio de un estudio básico, analítico, transversal, en el cual la muestra lo constituyeron infantes de 3 a 5 años, la muestra se encontró interpretada por 182 niños y niñas que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. Con una considerable frecuencia se descubrió niños que fueron alimentados por medio de lactancia artificial con un (34,4%); predominio de escalón mesial 18,6%; predominio de clase II 19,7%, sobremordida cruzada anterior en un 1,1%; la mordida abierta anterior 5,1% y mordida abierta posterior en un 0,6%.

CONCLUSIONES

Las alteraciones dento maxilares más frecuentes asociadas a la lactancia artificial prolongada en el infante de 0 a 2 años son: Trastornos Temporomandibulares, maloclusiones, hábitos bucales, caries temprana en el infante, que afectan el normal crecimiento y desarrollo dentomaxilar.

Una de las ventajas de la lactancia artificial es beneficiar a la madre del infante en casos de restricción de leche materna, ya sea por trabajo o que la madre presente alguna patología, solo en esos casos se opta por hacer uso de las leches de fórmulas por medio del biberón en el infante; también presenta diversas desventajas, una de las más relevantes es que estimula a la aparición de maloclusiones y hábitos contraproducentes, entre otras.

Evitar el uso prolongado del biberón, leche de fórmula, chupón ya que interfiere en la maduración de las funcionalidades bucales a medida que el infante va creciendo por consiguiente reducir la aparición de hábitos bucales inadecuados que con el paso del tiempo conlleven a que se desarrollen las alteraciones

dento maxilares a futuro al emplear la lactancia artificial.

Los hábitos más frecuentes en el infante de 0 a 2 años por la lactancia artificial prolongada son la succión digital, respiración bucal asimismo la deglución atípica, tienen la posibilidad de crear efectos perjudiciales a nivel de las estructuras dentoalveolares.

La deglución atípica es un hábito oral que genera una problemática a nivel miofuncional, a causa de que la lengua durante la deglución se va a encontrar en una posición alterada, la permanencia de la deglución atípica, puede influir de manera negativa en el desarrollo de los maxilares a lo largo del crecimiento y estar relacionada con la evolución de maloclusiones; la lactancia artificial necesita menor fuerza muscular, puesto que el lactante no efectúa la fuerza apropiada para cerrar la boca debido al flujo desmesurado de la leche, se va a ver afectado el movimiento de la lengua.

Por ende, la lactancia artificial prolongada puede causar múltiples problemas por el uso desmesurado del biberón, una de las razones es que afecta a la actividad muscular ya que realiza un menor esfuerzo al momento de cerrar la boca creando un desbalance debido a la diferencia fisiológica existente además de la forma del pezón natural y el biberón.

Para finalizar la caries de infancia temprana se puede desarrollar en niños menores de 5 años y 11 meses, frecuentemente por la ingesta de la fórmula infantil, la utilización prolongada del biberón son los fundamentales causantes de la aparición de caries de la infancia temprana

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Impacto de la lactancia no materna en el infante. Hinostroza, M, y otros. 2017, Rev Cient Odontol, págs. 733 - 741.
2. Lactancia artificial prolongada asociada a hábitos orales, maloclusiones y características sociodemográficas en preescolares españoles: Estudio observacional. Prieto Regueiroa, Beatriz,

Gómez Santos, Gladys y Diéguez Pérez, Montserrat. 2022, Revista Española de Nutrición Humana y Dietética, pág. 1284.

3. Trastornos temporomandibulares en niños y su relación con la lactancia artificial con uso del biberón. Espinosa De Santillana, Irene, y otros. 2020, Odontología Sanmarquina, págs. 393-398.

4. Association between pacifier use and bottle-feeding and unfavorable behaviors during breastfeeding. Batistaa, Christyann, y otros. 2017, Jornal de Pediatria, págs. 596-597.

5. Malformaciones dentales y su relación con la succión no nutritiva en niños. Acosta Andrade, Arison, y otros. 2021, Revista Científica Arbitrada en Investigaciones de la Salud "GESTAR", págs. 39-52.

6. Suasnavas Pazmiño, Paola. Relación entre el tipo de lactancia y la succión no nutritiva con la maloclusión en la primera infancia. Revisión de literatura. Quito: Repositorio Universidad Hemisferios, 2021.

7. Garcés Andino, Daniela. Relación entre el tiempo, tipo de lactancia y hábitos de succión no nutritiva y la presencia de maloclusión en niños ecuatorianos de 3-6 años. Quito: Repositorio Universidad Central del Ecuador, 2020.

8. Vasquez Molocho, Ladi. Influencia de la lactancia materna y Artificial en maloclusiones dentarias en Niños de 3 a 5 años en el hospital Hermilio Valdizán Medrano Huánuco 2019. Huánuco: Repositorio Universidad de Huánuco, 2019.

9. Patologías del área oral en los recién nacidos e infantes: frenillos y las aportaciones de los sistemas láser. Martín, M y Gutknecht, N. 2020, International Journal of Medical and Surgical Sciences, págs. 1-6.

10. Alteraciones Estructurales y Funcionales del Sistema Estomatognático Manejo fonoaudiológico. Fuenzalida, R, Hernández, C y Pérez, J. 2017, Areté, págs. 29-35.

11. Recuento de los huesos del esqueleto humano. Alzate Mejía, O, Giraldo Hoyos, N y Alvarán Arango, L. 2016, Revista Facultad Medicina, págs. 331-337.

12. Examen físico de la cavidad oral. Berner, J, y otros. 2016, Medigraphic, Medicina Cutánea Ibero-Latino-Americana, págs. 167-170.

13. Profundidad del paladar y posición del hueso hioides en niños con respiración bucal. Martínez Rodríguez, M, y otros. 2017, SciELO, Vol. 21.

14. Consideraciones anatómicas de la laringe y su aplicación a la endoscopía. López Miná, M, y otros. 2017, Revista Argentina de Anatomía Online, págs. 73-78.

15. Rouvière, H y Delmas, A. Anatomía humana descriptiva, topográfica y funcional. Barcelona, España: Masson, 2005.

16. Trastornos temporomandibulares en niños y su relación con la lactancia artificial con uso del biberón. Espinosa, I., y otros. 2020, ODONTOLOGÍA SANMARQUINA.

17. LACTANCIA EN EL INFANTE: MATERNA, ARTIFICIAL Y SUS IMPLICANCIAS ODONTOLOGICAS. Paredes Nuñez, K y Valdivieso Vargas, M. 2008, Odontol Pediatr Vol 7, Vols. Lactancia en el infante: materna, artificial y sus implicaciones odontológicas, págs. 29-32.

18. Recomendaciones sobre la lactancia materna. Pediatría, Asociación Española de. 2012, Comité de Lactancia Materna, págs. 11-12.

19. Contraindicaciones absolutas y relativas de la lactancia materna. Villalba Cubero, L, y otros. 2022, Ocronos - Editorial Científico - Técnica.

20. Rol del Am am antamiento en el Desarrollo del Sistema Estomatognático. Discacciati de Lértora, M, y otros. 2010, Revista Facultad de Odontología Unne, págs. 39-47.

21. Salud bucal en el primer año de vida. Revisión de la literatura y protocolo de atención odontológica al bebé. Pinto, J., Chávez, D. y

Navarrete, C. 2018, Odous Científica Vol. 19 No.1,, pág. 64.

22. Frequency of pediatric dentomaxilar anomalies in Orthodontics Barros Luco Trudeau healthcare complex, Chile. Keith Álvarez, F, y otros. 2021, Salud Uninorte Vol 37, págs. 683-687.

23. Beneficios de la lactancia materna y riesgos de no amamantar. Brahm, P y Valdés, V. 2017, Revista Chilena de Pediatría, pág. 12.

24. Luxación de la articulación temporomandibular: a propósito de un caso y su diagnóstico diferencial. Alarcón Ariza, D, y otros. 2019, Médicas Uis, págs. 49-54.

25. La artrosis de la articulación temporomandibular. Artículo monográfico. Cervera, M, y otros. 2021, Revista Sanitaria de Investigación.

26. Trastornos temporomandibulares en escolares mexicanos. Díaz Pérez, R, Cruz Peralta, A y Gutiérrez Valdez Dulce, H. 2018, Avances en Odontoestomatología vol 34, págs. 259-265.

27. Lactancia materna; su importancia en la prevención de las maloclusiones. Mata Robles, E y Duran Porto, A. 2011, Gaceta Dental, págs. 136-137.

28. Maloclusiones dentarias y su relación con los hábitos bucales lesivos. Lima Illescas, Miriam, Rodríguez Soto, Agustín y García Gonzalez, Brismayda. 2019, Scielo, págs. 3-11.

29. Grado de maloclusiones según el índice de estética dental en pacientes que acudieron a la Universidad del Pacífico. Kiep, P, y otros. 2021, Rev. cient. cienc. salud, págs. 56-57.

30. EFECTOS CAUSADOS POR EL HÁBITO DE SUCCIÓN DIGITAL EN ETAPA INFANTIL. Delgado Coronel, K y García Jácome, H. 2019, Revista Científica "Especialidades Odontológicas UG", Vol. Efectos causados por el hábito de succión digital en etapa infantil.

31. Hábitos orales en niños. Deglución atípica. Alcaina Lorente, M y García Rovira, A. 2018, Ocronos - Editorial Científico - Técnica.

32. Argüello Vélez, P y Perdomo, D. Hábitos orales y trígono de fuerzas orofaciales. [aut. libro] Patricia Argüello Vélez. Hábitos orales, un abordaje interdisciplinar. Santiago de Cali : Universidad Santiago de Cali, 2020, págs. 29-45.

33. Efectos causados por el hábito de succión digital en etapa infantil. Delgado Coronel, K y García Jácome, H. 1, 2019, Revista Científica "Especialidades Odontológicas UG", Vol. 2.

34. Lactancia artificial prolongada asociada a hábitos orales, maloclusiones y características sociodemográficas en preescolares españoles: Estudio observacional. Prieto, B., Gómez, G. y Diéguez, M. 2022, Revista Española de Nutrición Humana y Dietética. págs. 147-151.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Todos los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo